

Nature and Romance in Buddhadeb Guha's Novel 'Koyeler Kache'

(বুদ্ধদেব গুহর 'কোয়েলের কাছে' উপন্যাসে প্রকৃতি ও প্রেম)

Ganesh Karmakar

Research Scholar, Dept. of Bengali
The University of Kalyani, Kalyani, West Bengal, India
Email: ganeshkarmakar503@gmail.com

Abstract: From the very beginning of creation, love and nature have been inextricably linked to the lives of men and women. Nature is like a nurturing mother, and life itself originated in its embrace. Adam and Eve, the first man and woman on Earth, and their descendants, gradually developed in the lap of nature as one of the Creator's greatest creations. Everyone has sought refuge in nature. Even in the Charyapada, the oldest example of Bengali literature, we find depictions of the marital relationship of the Shabar and Shabari in the lap of nature. Furthermore, in the Srikrishnakirtan, the author has used the elements of nature in every description of Radha and Krishna's love play. Later, we find a successful presentation of love and nature in Rabindranath Tagore's literary works. Following him, Bibhutibhushan Bandyopadhyay presented a unique form of nature, and Samresh Basu depicted the love between men and women in his novels. Buddhadeb Guha, standing in a changing time, gave a distinctive form to the love between men and women within nature. In his novel 'Koyeler Kache' (To the Koel), Buddhadeb Guha depicted the beauty of Palamu's nature, the Koel River, and the Rumandi Hills, along with the love between men and women. The author Buddhadeb Guha has presented two aspects of love in the novel: the love between Yashowant and Sumita Bhabhi, and the love between Mariana and Sugat.

Keywords: Buddhadeb Guha, Rumandi, Hills, Forest, Palamu jungle, Suhagi, Koel River, Lal Saheb, Yashowant, Nature, Love, Mariana, Sugat

সৃষ্টির শুরু থেকেই প্রেম এবং প্রকৃতি নারী-পুরুষের জীবনের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এই বিশাল বিশ্বজগতের ভিত্তি ভূমি যে প্রকৃতি, তা সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত নিজস্ব নিয়ম ও ছন্দে মানব সমাজ ও সভ্যতার মূল ধারাকে পরিচালিত করে আসছে। প্রকৃতি যা এক লালনকারিণী মায়ের মতো, এই প্রকৃতির কোলেই জীবনের সৃষ্টি শুরু হয়েছিল এবং এক অজানা রহস্য উন্মোচিত হয়েছিল। মানুষের কোনো প্রকার বোধের সাথে পরিচিত না হয়েই প্রথম মানব-মানবী আদম-ইভ এবং তাদের বংশধরেরা প্রকৃতির কোলে সৃষ্টিকর্তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছিল। ক্রমে জৈবিক অভিব্যক্তির বিকাশের মাধ্যমে তাদের হৃদয়ে বিভিন্ন অনুভূতির জন্ম হয়। যদিও তাদের বাহ্যিক প্রকাশ ছিল আদিম, তবুও তারা ভালোবাসতে এবং ঘর বাঁধতে শিখেছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে, যদিও তারা ভালোবাসার আধুনিক সংজ্ঞা জানতো না, তবুও তারা তাদের হৃদয়ে এক অব্যক্ত তাড়নায় চালিত হয়ে তারা একে অপরকে, প্রকৃতিকে ভালোবাসতে শুরু করে। পরবর্তীতে, সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে মানব সমাজ ও সভ্যতা 'ভালোবাসা' শব্দটির সাথে পরিচিত হয়। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ সেখানে প্রকৃতির কোলে শবর-শবরীর দাম্পত্য সম্পর্কের চিত্র পাওয়া যায়। এছাড়া মধ্যযুগে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলার প্রতিটি বর্ণনায় প্রকৃতির অনুষ্ণকে ব্যবহার করেছেন। পদকর্তাগণ পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মে সার্থক প্রেম ও প্রকৃতির উপস্থাপন পাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি প্রেমের অনুষ্ণে প্রকৃতিকে তুলে ধরেছেন আবার প্রকৃতির অনুষ্ণে নারী-পুরুষের প্রেমকে তুলে ধরেছেন। এরপর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃতির এক স্বতন্ত্র রূপ তুলে ধরলেন, সমরেশ বসু তাঁর উপন্যাসের ধারায় তুলে ধরলেন নারী পুরুষের প্রেমকে। বুদ্ধদেব গুহ এক বদলে যাওয়া সময়ে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির মধ্যে নারী-পুরুষের প্রেমকে এক স্বতন্ত্র রূপ দিলেন।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে বুদ্ধদেব গুহ সমকালীন অন্যান্য কথাসাহিত্যিকদের থেকে ব্যতিক্রমী। তাঁর নিজস্ব জীবন দৃষ্টি, ভ্রমণের মানসিকতা, অরন্যকেন্দ্রিক এবং শিকারকেন্দ্রিক ব্যক্তিগত জীবন, রচনার ভাষা, উপন্যাসের গঠন ভঙ্গি সমকালীন অন্যান্য উপন্যাসিকদের চেয়ে আলাদা। বুদ্ধদেব গুহ-র সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রকৃতির বর্ণনা। মূলত তাঁর সব লেখার মধ্যে রয়েছে প্রকৃতি। তিনি নিজেও একদা লিখেছিলেন যে 'প্রকৃতিই আমার প্রথম প্রেম এবং সবচেয়ে বড় কথা, স্থায়ী

প্রেম'। বাঙালীকে ভালবাসতে শিখিয়েছেন তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে। প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ কে তিনি পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। বুদ্ধদেব গুহ-র প্রায় সমস্ত লেখার মধ্যে প্রকৃতি ও প্রেমকে খুঁজে পাই। যদিও তিনি আরও অন্যান্য ধরণের উপন্যাস, ছোটগল্প রচনা করেছেন। 'কোয়েলের কাছে' উপন্যাসটি লেখকের প্রথম জীবনের রচনা। লেখকের অন্যান্য লেখার মতো এই লেখাতেও প্রকৃতি প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে। রুম্মাণ্ডির প্রকৃতির রূপ, ঋতু বিশেষে তাঁর রূপ-রস-গন্ধ, নাম না জানা গাছ, ফুল, পাখি, সুহাগী নদী, কোয়েল নদী, জঙ্গল সব মিলিয়ে যেন উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। এছাড়াও কলকাতা থেকে এই রুম্মাণ্ডির পাহাড়ে আগত উপন্যাসের কথক লালসাহেব, ফরেস্ট রেঞ্জার যশোয়ন্ত, ব্রজেন ঘোষ ও তাঁর স্ত্রী সুমিতা বৌদি, মারিয়ানা, সুগত বাবু, ডাকু সুগান সিং, সুরাতীয়া, বাবুচাঁ জুম্মান ইত্যাদি চরিত্র গুলিকে দেখতে পাই। লেখক বুদ্ধদেব গুহ এই উপন্যাসে প্রতিটি ঋতুর বর্ণনা আলাদাভাবে দিয়েছেন। উপন্যাসে লালসাহেব ও যশোয়ন্তের প্রকৃতি প্রেম, বিভিন্ন ধরনের শিকার, পালামৌয়ের জঙ্গলের অসাধারণ বর্ণনা, মারিয়ানা ও সুগত বাবুর প্রেম, যশোয়ন্ত ও সুমিতা বৌদির প্রেম, জগদীশ পান্ডের হিংস্রতা ইত্যাদি দেখতে পাই।

বুদ্ধদেব গুহ একদা লিখেছিলেন যে 'প্রকৃতিই আমার প্রথম প্রেম এবং সবচেয়ে বড় কথা, স্থায়ী প্রেম'। বাঙালীকে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে। নারী পুরুষের ভালোবাসা ছাড়া প্রকৃতিকে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন। প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ কে তিনি পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের শিশু মঙ্গল সেবা প্রতিষ্ঠানে ১৯৩৬ সালের ২৯ শে জুন বুদ্ধদেব গুহ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শচীন্দ্রনাথ গুহ ও মাতা মঞ্জুলিকা দেবী। আর শিশু সাহিত্যিক সুনির্মল বসু ছিলেন বুদ্ধদেব গুহর বড়োমামা। মেজমামা ছিলেন সুকোমল বসু যিনি 'কালিকলম' পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। বুদ্ধদেব গুহ পেশায় ছিলেন চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট। তাঁকে আরেকটি নামে সবাই চেনেন সেটি হল 'লালাদা'। তাঁদের পূর্ব পুরুষদের আদিবাসস্থান ছিল পূর্ববঙ্গের বরিশালের কাঁচাবাড়িয়া নামে একটি গ্রামে। তারপর তাদের মধ্যে কেউ কেউ পদ্মাপারে ফরিদপুরে চলে আসেন। এই ফরিদপুরেই লক্ষ্মীপুর গ্রামের জমিদার হন গুহ পরিবার। আগ্রাসী পদ্মার কবলে পড়ে জলের নীচে তলিয়ে যায় পুরো গ্রাম। তারপর তাঁরা রংপুরের ধাপে এসে বসতি স্থাপন করে। বুদ্ধদেব গুহর বাবা যেহেতু কলকাতার কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরে ছিলেন তাই তাঁদের পুরো পরিবার কলকাতায় চলে আসেন। জাপানীদের সঙ্গে ইংরেজদের যখন যুদ্ধ হচ্ছে সেই সময় বুদ্ধদেব গুহ তাঁর মায়ের সাথে রংপুরে ধাপের বাড়িতে চলে আসে। ছোটবেলা থেকে বুদ্ধদেব গুহর প্রকৃতির প্রতি ছিল আলাদা টান। রংপুরে এসে এখানে মানুষদের সরল খোলা মেলা ব্যবহার, মুখাঘাস, পুকুর, হরিসভার পুকুরপাড়ে মধু ফুলের ঝাড়, ঘন বেতবন, কুঁচফলের গাছ, মাকালফল, নীলকণ্ঠ পাখি, গোরু, ছাগল, বর্ষাতে রাতভর টিনের ঢালের উপর টাপুর-টুপুর বৃষ্টি ইত্যাদি খুব ভালো লাগতো বুদ্ধদেব গুহর।

'কোয়েলের কাছে' উপন্যাসটি লেখকের প্রথম জীবনের লেখা। লেখকের অন্যান্য লেখার মতো এই লেখাতেও প্রকৃতি প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে পালামৌকে সাহিত্যে চিরজীবী করেছেন বুদ্ধদেব গুহ সেই পালামৌকেই 'কোয়েলের কাছে' উপন্যাসে নতুন রূপ দিলেন। রুম্মাণ্ডির প্রকৃতির রূপ, ঋতু বিশেষে তাঁর রূপ-রস-গন্ধ, নাম না জানা গাছ, ফুল, পাখি, সুহাগী নদী, কোয়েল নদী, জঙ্গল সব মিলিয়ে যেন উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। উপন্যাসের ভূমিকা অংশে লেখক লিখেছেন—

"কোয়েলের কাছে লিখেছিলাম ষাটের দশকে, অত্যন্ত যত্ন করে এবং তিন বছর সময় নিয়ে। লেখাটি কলকাতাতেই লিখলেও প্রত্যেক ঋতুর বর্ণনা সেই ঋতুতেই বসে লিখেছিলাম এই ছেলেমানুষী বিশ্বাসে যে, তাতে পাঠক-পাঠিকাদের কাছে পালামৌকে পরিপূর্ণভাবে তাঁর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শসমেত উপস্থিত করতে পারব। পেরেছি কি পারিনি তার বিচারক আমি নই।"

উপন্যাসে যে চরিত্রগুলি পাই কথক লাল সাহেব, রেঞ্জার যশোয়ন্ত, ব্রজেন ঘোষ ও তার স্ত্রী সুমিতা বৌদি, মারিয়ানা, সুগতবাবু, ডাকু সুগান সিং, সুরাতীয়া, বাবুচাঁ জুম্মান, রামধনিয়া। উপন্যাসের কথক এসেছেন কলকাতা থেকে পালামৌ অঞ্চলে রুম্মাণ্ডি পাহাড়ের জঙ্গলে স্যান্ডারসন কাগজ কোম্পানির ফরেস্ট অফিসারের চাকরি নিয়ে। যাঁর কাজ হল বাঁশ কাটার কাজ তদারকি করা। এই অঞ্চলে কথককে সকলেই লাল সাহেব বলে ডাকেন। লালসাহেব ছোটবেলা থেকেই কলকাতায় মানুষ সেখানেই লেখাপড়া শিখেছেন। কলকাতার ট্রাম আর দোতারা বাসের গর্জন ও মানুষের ভিড় দেখে অভ্যস্ত কথক এই জনশূন্য পাহাড়ের চূড়ায় নিবীড় জঙ্গলে গ্রাম্য পরিবেশে থাকতে কথকের অসুবিধা হয় একদমই ভালো লাগত না। কথকের বাংলার দুই পাশে আছে দুটো জ্যাকরাভা গাছ, কৃষ্ণচূড়া, ক্যাসিয়া নডুলাস, চেরি ইত্যাদি। এই পাহাড় ঘেরা জঙ্গল অপরূপ প্রকৃতি সম্মোহিত করে গল্পের কথককে। যশোয়ন্ত লালসাহেবকে বলেন— "যারা জঙ্গল, বন, পাহাড়কে জানেনা, তারাই ভয় করে মরে। একবার চিনতে পারলে, ভালবাসতে পারলে, তখন আর জঙ্গল

পাহাড় ছেড়ে যেতে মন চাইবে না।”¹

বুদ্ধদেব গুহ ‘কোয়েলের কাছে’ উপন্যাসে প্রতিটি ঋতুর বর্ণনা আলাদা ভাবে দিয়েছেন। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ঋতুর বর্ণনার সাথে সেই সময়কালে বিভিন্ন খাবারের বর্ণনা দিয়েছেন। গরমকালে খাবারের বর্ণনায় বলেছেন ‘কলাইয়ের ডাল, পোস্তুর তরকারি এবং খেঁড়ো খেলে শরীর ভালো থাকে। তার সাথে কাঁচা আম বাটা’। গল্পে গ্রীষ্মের সকালে বাংলোর দরজা জানালা বন্ধ করতে হয় কারণ খুব লু’ বয়ে চলে ঝড়ের মতো আওয়াজ হলুদ বনে বনে রুম্ফ প্রচণ্ড হাওয়া ঘুরে বেড়ায়। “সমস্ত প্রকৃতি থেকে একটা ঝাঁজ বেরোচ্ছে। তীর, তীক্ষ্ণ ঝাঁজ। সুন্দরী যুবতীর সৌন্দর্যের গর্বের মতো। অসহ্য।”²

বুদ্ধদেব গুহ এই উপন্যাসে যশোয়ন্ত চরিত্রটিকে খুব সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই যশোয়ন্ত বোস একজন বাঙালি যুবক যার চার পুরুষ ধরে বিহারের হাজারি বাগের বাসিন্দা। যশোয়ন্ত ছিল এখানকার ফরেস্ট রেঞ্জার। বনবিভাগের যাতে ক্ষতি না হয় সেখানকার প্রাপ্য পাওনা ঠিকমতো আদায় হচ্ছে কিনা সেই সব দেখাশুনো করতেন। যশোয়ন্ত কথক লালসাহেবকে মাখন বাবু বলে ডাকতেন এবং জঙ্গলে রাতের অন্ধকারে ঘুরে বেড়ানো, শিকার করা, ঠিকমতো বন্দুক চালানো ইত্যাদি তিনি কথক লালবাহাদুরকে শিখিয়েছিলেন। যশোয়ন্ত শিকারে খুব মাহির তিনি জঙ্গলকে বুক দিয়ে আগলে রাখতেন। জঙ্গলের প্রতি গভীর ভালবাসা, শিকার করা, পালানো প্রীতি তাকে এই প্রকৃতির সাথে বেঁধে রেখেছেন। তাই গল্পের কথক যখন যশোয়ন্তকে চাঁদনি রাতে সুহাগী নদীর বর্ণনা দেন, কত নাম না জানা পাখির ডাক, সুন্দর সুন্দর ফুলের প্রতি কথকের ভালো লাগার কথা, সেই প্রসঙ্গে যশোয়ন্ত বলেন— “ভালো লাগবে বইকি, নইলে কি আর পড়ে আছি এখানে। সময় মতো প্রমোশন হলে আমি এতদিনে ডিভিশন্যাল ফরেস্ট অফিসার হয়ে যেতাম, কিন্তু আমার স্বভাব এবং আমার এই পালানো প্রীতি, এই দুইয়ে মিলে হয় ‘গারু’ নয় ‘লাত’, হয় ‘চাহাল চুওরু’ কিংবা ‘বেতলা’ এইখানেই বেঁধে রেখেছে।”³

বর্ষাকালে পালানোয়ের জঙ্গলের চেহারা পাল্টে যায়। কোয়েল, আমানত, ওঁরঙ্গা, কান্হার সব নদী সংহার ধারণ করে। এই পালানোয়ের একটা ইতিহাস আছে বহু জায়গা থেকে আদিবাসীরা এসে এই পর্বতময় নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় বসবাস আরম্ভ করে। ওঁরাওরা আসে, খাঁরওয়ারেরা আসে, চোরেরা আসে। ওঁরাওরা দাবি করেন যে তাঁদের পূর্বপুরুষেরা নাকি রোটারসগড়ে শিকড় গেড়েছিলেন। কিন্তু ওঁদের আদি নিবাস কর্ণাটকে, সেখান থেকে নর্মদা নদ বেয়ে উঠে আসে ওঁরা। তারপর ‘শোন’ নদের পারে, বিহারে নতুন ঘর বাঁধে। কিন্তু এক উৎসব রাতে যখন প্রচণ্ড আন্দোলনের পর পুরুষেরা পালানোয় নেশায় অজ্ঞান হয়ে ঘুমুতে থাকে তখন শত্রুপক্ষ এসে ওঁদের দুর্গ আক্রমণ করে। একজন পুরুষেরও তখন যুদ্ধ করার মতো অবস্থা ছিলোনা। কেবল মেয়েরায় লড়াই চালায় এবং পরাজিত হয়। সেই যুদ্ধে হেরে দুর্গ পরিত্যাগ করে ওঁরাওরা দু’দলে ভাগ হয়ে রোটারসগড় থেকে পালায়। একদল চলে যায় রাজমহল পাহাড়ের দিকে, অন্যদল পুবে ঘুরে কোয়েল নদী বরাবর এগিয়ে এসে ছোটনাগপুর মালভূমির উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এসে আস্তানা গেড়ে বসে। পালানো নামটার আসল উচ্চারণ ‘পালানু’। আসলে এই নামটার ব্যুৎপত্তি একটি দ্রাবিড় শব্দ থেকে। খুব সম্ভব ‘পালানু’ পাল্ আন্ম্ উ এই দ্রাবিড় শব্দ কটির বিকৃতি। পাল্ মানে দাঁত, আন্ম্ মানে জল এবং উ হল বিশিষ্ট বিশেষের বিশেষণ, যথা- গ্রাম, দেশ, জঙ্গল। আদিবাসী চেরো প্রধানরা যে গ্রামে থাকতেন, সে গ্রামের নাম পালানু। বর্ষাকালে যখন নদীতে বান আসত, তখন পাথরগুলো সব দাঁতের মতো উঁচু হয়ে থাকত। তাই নদীর নাম হয়েছিল দাঁত বের করা নদী অথবা ‘পালানু’। সেই থেকে জায়গার নামও তাই।

পালানোয়ের জঙ্গলে হাওয়ায় মছয়ার গন্ধ এবং অন্যান্য ফুলের গন্ধে সারা বন মাতাল করে তুলে সকলকে। এখানে বাড় বৃষ্টির পর সারা পথে ফুল ও পাতাতে ভরে ওঠে। হলদে পাতা, সবুজ পাতা, গোলাপি পাতা, কচিকলা পাতা জঙ্গলের গায়ে বিছানো রয়েছে, সমস্ত জঙ্গল মনে হচ্ছে যেন এক বিচিত্র বর্ণ মখমল কোমল, নয়না ভিরাম, গালিচা বিছানো রয়েছে।

বুদ্ধদেব গুহর রচনায় প্রকৃতির পাশাপাশি নর-নারীর প্রেম বরাবরই একটি স্বতন্ত্র বিষয়। যা বহুবিধ রূপে প্রকাশিত হয়েছে। এই উপন্যাসে লেখক কোয়েল নদীর তীরে অরণ্য প্রকৃতির মাঝে প্রেমের দুটি স্বতন্ত্র রূপ চিত্রিত করেছেন। একদিকে আছেন সুমিতা বৌদি, যশোবন্ত ও লালতি, এবং অন্যদিকে মারিয়ানা ও সুগত।

যশোবন্তের প্রেমভাবনা ছিল অরণ্য প্রকৃতির মতোই স্বাধীন। তাঁর জীবনে প্রেম ছিল দুই প্রকার: হৃদয়ের প্রেম এবং শারীরিক প্রেম। লালতির প্রতি যশোবন্তের প্রেম ছিল শারীরিক। লালতির কাছে যশোবন্ত কখনও মানসিক সংযোগ খোঁজেনি। আবার অন্যদিকে যশোবন্তের হৃদয়ের গভীরে ছিল এমন একজনের জন্য অব্যক্ত

ভালোবাসা, যাকে সে সত্যিই ভালোবাসত। তাই যশোয়াস্ত কথক লালসাহেবকে বলেছিল—

“মনের ভালোবাসা তো সবাইকে বাসা যায় না লালসাহেব সে একজনকেই বাসি। তবে কী জানো, সে ভালোবাসার গাঁ বদল হয় না; সে ভালোবাসা এক গাঁয়েই থাকে। জীবনে একজনকেই তেমন করে ভালোবাসা যায়। জীবনের অন্য ভালোবাসাগুলো সব সেই একই ভালোবাসার ভেঙে যাওয়া আয়নার টুকরো-টুকরো।”⁴

আসলে যশোয়াস্তের বিশ্বাস ছিল যে মনের ভালোবাসা আর শরীরের ভালোবাসা একই মানুষের কাছে পাওয়া যায় না। সুমিতা বৌদির কাছে যশোয়াস্ত যে ভালোবাসা পেয়েছিল সেখানে যশোয়াস্তের শরীরি কামনা ছিল না ছিল নিজের মনের মানুষকে কাছে পাওয়ার চাহিদা। বুদ্ধদেব গুহ চিরকাল তাঁর লেখনীর মধ্যে শুধুমাত্র নারী-পুরুষের প্রেমের কথাই তুলে ধরেননি। পাশাপাশি সেই প্রেমের পূর্ণ বিকাশের দুটি ভিন্ন মানুষের একে অপরের স্পর্শজনিত উষ্ণতার কথাও বলেছেন।

বুদ্ধদেব গুহ তাঁর লেখার মাধ্যমে কেবল নারী-পুরুষের প্রেমকেই চিত্রিত করেননি; তিনি দুই ভিন্ন মানুষের মধ্যে শারীরিক ঘনিষ্ঠতার উষ্ণতার কথাও বলেছেন, যা সেই প্রেমের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্য অপরিহার্য। এই উষ্ণতাই একজন পুরুষ ও একজন নারীর প্রেমকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে সাহায্য করে, যা একে অপরের জন্য সান্ত্বনার উৎস হয়ে ওঠে। তিনি এও বুঝেছিলেন যে, ভালোবাসার এই শারীরিক প্রকাশ ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়। উপন্যাসে মারিয়ানা ও সুগতর প্রেমের গল্পের সংঘাতের উৎস এই অনন্য দৃষ্টিভঙ্গিই। সামাজিক রীতিনীতি ও ভেতরের দ্বিধার কারণে মারিয়ানা সুগতকে গভীরভাবে ভালোবাসলেও তাদের সম্পর্কে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেনি। সে এটাও প্রকাশ করতে পারেনি যে সেও সুগতকে ভালোবাসে, কারণ সুগত ছিল তার বান্ধবী মহুয়ার বিবাহিত স্বামী। ফলস্বরূপ, সুগত বারবার তার সান্নিধ্য চাইলেও মারিয়ানা তার সেই আকাঙ্ক্ষায় সাড়া দিতে পারেনি। তারা নীরবে একে অপরকে ভালোবেসেছিল, কিন্তু একসঙ্গে থাকতে পারেনি। কেবল তাদের চিঠিগুলোই একে অপরের প্রতি তাদের অনুভূতির সাক্ষী হয়েছিল।

বুদ্ধদেব গুহ দেখিয়েছেন ক্ষনে ক্ষনে বদলে যাওয়া প্রকৃতির এই রূপসৌন্দর্যেই যখন মোহিত হয় নারী পুরুষের মন তখন সেই মন প্রকৃতির কোলে তাঁর মতোই স্বাধীন ভাবে ভেসে যেতে চাই প্রেমের জোয়ারে।

Endnotes

1. গুহ, বুদ্ধদেব, ‘কোয়েলের কাছে’, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম আনন্দ সংস্করণ: মাস ১৩৮৮ পৃষ্ঠা.১৮
2. তদেব, পৃষ্ঠা.২২
3. তদেব, পৃষ্ঠা.১৯
4. তদেব, পৃষ্ঠা.১৭২

Works Cited

- Guha, Buddhadeb. *Koyeler Kache*. Anand Publishers Private Limited, 1982.
- Bandyopadhyay, Bibhutibhushan. *Aranyak (Of the Forest)*. Katyayani Publishers, 1939.
- Basu, Samaresh. *Selected Novels of Samaresh Basu*. Ananda Publishers, various years.
- Chattopadhyay, Sanjib Chandra. *Palamau*. Bangiya Sahitya Parishad, 1880.
- Tagore, Rabindranath. *Nature and Love in Literature: Collected Works*. Visva-Bharati Publication Bureau.